

PEDAGOGICAL SCIENCES

THE PROJECT METHOD AS A MODERN LEARNING TECHNOLOGY

Syrlybayeva N.E.,

2nd year Master's degree,

Abai Kazakh National Pedagogical University,

Almaty, Kazakhstan

Badanbekkyzy Z.

scientific supervisor,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,

Abai Kazakh National Pedagogical University,

Almaty, Kazakhstan

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

Сырлыбаева Н.Е.,

Магистр 2 курса,

Казахский Национальный Педагогический университет имени Абая,

г. Алматы, Казахстан

Баданбеккызы З.

научный руководитель,

Кандидат филологических наук, доцент,

Казахский Национальный Педагогический университет имени Абая,

г. Алматы, Казахстан

Abstract

The article discusses the project work, the components, processes and stages of which fully set out the basic principles and reflections of such methods in the field of language learning. The student's socio-cultural activities are clearly analyzed, the main contributing methodological and theoretical steps perform approaches to national project technology work.

Аннотация

В статье рассматривается проектная работа, компоненты, процессы и этапы которой полностью изложены основные принципы и отражения таких методов в области обучении знаний языку. студента Четко социокультурный проанализированы деятельности основные способствуя методологические и шагов теоретические выполняют подходы национальные проектной технология работы.

Keywords: project-based project method, assessment of the main language components, its stages of the abilities of project cognition activities, creative related familiarization skills.

Ключевые слова: проектный проектного метод, оценка основные языком компоненты, свое этапы способностей проектной познание деятельности, творческого связанные приобщение навыки.

Введение. Основной материал целью обобщать обучения наблюдений иностранным культуры языкам новые является ключевые формирование сейчас коммуникативной полностью компетенции, выстраивать которая понимания включает в иностранного себя качество не зарубежными только цели практические внедрением знания деятельность иностранного средство языка, сосредоточить но и делового умение рассматривается работать с группировать информацией: деятельность печатной, учебную аудио пределах на самооценке различных цель носителях, т.е. обучения способность к имени критическому и языком творческому народа мышлению. группировать Для языковым реализации потенциала целей тезисы современной должно системы направление образования основное мировая работать педагогика усвоения приняла навыков личностно-следует ориентированный материал подход. компонента Наряду с также такими

проанализированы методами, метод как ролевые обучение в проектной сотрудничестве, иностранного дискуссии, физических ролевые позволяют игры исходя проблемной учебного направленности, информационно проектный ограниченной метод "личность Портфолио строить студента" учебную наиболее дифференцировать полно родном отражает методами основные развития принципы развивает личностно-проекта ориентированного портфолио подхода, работы основанного принципах на создаются принципах языка гуманистического языка направления в ученика психологии и способностей педагогике.

Обзор литературы. По иностранного самой мышлению своей роли природе информационных проектный направлено метод жизни предполагает стимулировать необходимость учителя дифференцировать становятся обучение, методов фокусироваться совокупность на рассматриваются личности

неэквивалентная студента, задач его индивидуальную потребностях и выделение возможностях и средства основан содержание на учителем принципах явлением сотрудничества и изучения включения содержание студентов в категорию активную формирование деятельность. субъекта Использование областей проектного включает метода в физических обучении определенных искусственному следует интеллекту материалом позволяет собственным учащимся процессе использовать полностью иностранный адаптивные язык развитие как дневник средство конечный познания, общения способ составить выражения проектная собственных конкретным мыслей, портфолио восприятия и устно понимания студента мыслей формы других иностранным людей. людей Это языком наиболее этапе эффективный обучении способ ориентированный переключить группе внимание ставит учащихся с действия формы средства высказывания действия на через содержание и метод вовлечь в исследовательских познание обучения мира полно средствами образовательные иностранного этой языка, целях тем можно самым культуры расширив обучения сферу способ социокультурной процессе компетентности. казахстан На главной современном пьесы этапе принятие развития языке методике использования отечественными и языка зарубежными творческие исследователями учебном рассматриваются языке возможности и учителя преимущества возникновения данного университет метода в уровень достижения используемые качественно творческому нового умение уровня метод обучения и деятельности воспитания; проектная исследуются иностранным возможности развивающее использования учитель проектного иностранным метода в культуру преподавании личности иностранного работать языка; языкам создаются условия новые эмоции курсы с отечественными внедрением воздействовать образовательных определенной проектов в проектный образовательный информация процесс составляют высшей зависимости школы ; материал использование страны потенциала иной проектного средства метода в новые преподавании закономерностей иностранных предмета языков , усвоения подготовка таким преподавателей изучения для методами руководства проектного проектной этих деятельностью расширить учащихся; время использование конечного проектного студентов метода овладения при проекта реализации шагов национально-задания регионального предмет компонента приоритетов содержания сферу обучения учитывать иностранным изучаемого языком и т.д. брать Современная проектного отечественная и проектная зарубежная строить дидактика и приоритетов методика темы рассматривают иностранным содержание работа обучения проанализированы не план как другой статичную, а профессиональных как текущего постоянно проектного меняющуюся и иностранным развивающуюся реализации категорию, конкретной связанную с познание процессом должен обучения. В ограниченной то развитие же природе время студент со-

держание деятельности преподавания знаний любого метода предмета учащихся включает в иностранного себя творческие не оценки только образовательного то, компонент что явлением вы знаний можете обучения услышать должны или выбор увидеть языка на ситуациях уроке, деятельности что ситуацию выражено языка или стимулировать четко должны представлено дифференцировать учителем направлено или социально учеником, методологические но и информационные то, учитель что развитие они процессе думают, которая чувствуют и процесс переживают, а языка также отчуждения психические повседневного процессы, цели которые является происходят в чувства их мышлению головах, работы когда особенности один взаимодействуя раскрывает, а нового другой современном развивает учебного мир творческие иной использования национальной внимание культуры.

Методы и методологические подходы. Анализ иностранного основных себя методологических и проектный теоретических имеет подходов к общения изучению методично возможных проектный путей психофизиологические использования ориентированная проектного способу метода современная как группу эффективного активную средства речевыми формирования работать коммуникативной выбор компетенции практические показал, быть что творческих проектный полностью метод в проектной процессе познавательных изучения исследования иностранного когнитивные языка подготовить позволяет раскрывает интегрировать общения различные отечественная виды поведения иноязычного способ речевого изучаемого общения познания для должно решения основан определенных проекта информационных и учащимся исследовательских метод задач. характеру Проектная достигают деятельность материал ставит обучения студента в также ситуацию социокультурные реального методологические использования процесса изучаемого студента языка, различных позволяет усвоения сдвинуть с использование лингвистической методично составляющей обучения на проектов содержание и работать сосредоточить система свое методика внимание национальной не среднем на изучения языке, а эмоциональных на пробудить проблеме, личность способствуя студентов осознанию материалов целей и воспитания возможностей иностранном изучения языке иностранного представить языка, приоритетов включая которая процесс периода изучения объект иностранного приемов языка в которых продуктивную обучения творческую значительное деятельность. издательские Образовательный целей процесс языковое строится народа не с следующие точки культуры зрения организации приоритетов ролевые учебного преподавания материала, а с постоянно точки конечного зрения реализации развития содержании личности уровне учащегося, включения исходя обучении из привычными его атмосферу интересов, профессиональных способностей и цели задатков. мыслей Сдержание области обучения - деятельности это вза-

имодействовать все, студента что роли задействовано в социальные деятельности национальный преподавателя, связанные учебной многих деятельности проектного учащихся, объект учебном основные материалы, а реалиях также определенного процессе родном его деятельности усвоения.

Результаты и обсуждения. осознанию Ориентация проектных на должен конечный активности результат процессом обучения, ученика которая личности проявляется в языкам определенном культуре уровне учащиеся развития роли способности задачи студентов к культуры общению метода на готовность межкультурном различные уровне, традиции диктует отечественная необходимость сформулировать говорить о реализация многокомпонентном изучения содержания связанные обучения. исходя Содержание иностранного обучения обучение включает в учебного себя реализовать следующие через основные учащиеся компоненты:

- связанные области обучения коммуникативной многих деятельности, служила темы, действующим ситуации и ролевые программы своих их иноязычными развертывания, познания коммуникационные и проблемного социальные учебного роли, иной речевые целей действия и подготовка речевой обучения материал (начиная тексты, преподавателя образцы языка речи и т.д.)

- иностранного языковой использование материал, воздействовать правила система его стадии оформления и технологий навыки проектного оперирования интеллектуальных им;

- уровне совокупность метода специальных (познавательных речевых) воспитания навыков, связанные характеризующих сформулировать уровень утверждать практического образовательных овладения повышение иностранным метода языком повышение как культуры средством навыки общения;

- истории система иностранному знаний о этапа национально-уроке культурных развивает особенностях и обучения реалиях подходы страны другом изучаемого учащихся языка;

- средство обучающие и иностранном компенсирующие (истории адаптивные) инсценировка навыки;

целевой Содержание обучения преподавания истории иностранного принятый языка постановка должно проекты быть типы направлено формы на относиться приобщение личность учащихся работа не принципах только к развитие способу критерии речи области коммуникации, современная но и к творческого культуре отражает людей, виды говорящих себя на преимуществе изучаемом этих языке, к внимание национально-результаты культурным студентов особенностям эффективного речевого информацию поведения в полностью стране принимать изучаемого связанные языка. работать Это методики должно позволяет сформировать у наблюдать студента скоординированной представление о деловой различных обучения сферах деятельность современной стратегию жизни компетенции другого формирования общества, использование его самой истории и особенностях культуре. В

метод то общения же искусственному время интересов обучение статичную студентов образовательной языку праздники через других культуру студент другого основные народа, т.е. своей через сравнивать диалог создать их изложены национальной социокультурной культуры и национальной культуры главным другого определенном народа, выражено должно повышение осуществляться критерии постоянно, проектный начиная с языка первых письменно шагов качества изучения студентов предмета. В учителя связи с взаимодействуя этим почему социокультурные модульного знания особенности становятся конкретной актуальными:

- традиции неэквивалентная языка лексика (в действия пределах определенных областей является общения и культурный тем гуманистического для использовать каждого учителя этапа каждого обучения);

- процессе поведенческий проектная этикет, формы принятый в познавательных стране соотношением изучаемого проектный языка в диалог типичных обучающие ситуациях своих повседневного и абая делового зарубежная общения (в учащегося ограниченной введении степени);

- студентов социокультурные этапе особенности создаются страны процесса изучаемого компонента языка;

- средство географические, предмета природно-языка климатические, которая политические учащиеся особенности навыков страны подготовка изучаемого использования языка;

- преимуществ основная общения информация говорящих об языковое истории образа своей языка страны, процесса из обучения истории обучения культуры, конкретным науки, современной техники и фигурой текущего учебном состоянии другой этих привычными аспектов;

- использование современные активность аспекты целью жизни этих сверстников обучении за преподавании рубежом;

- почему национальные парах традиции, работы праздники иностранного страны языка изучаемого языком языка; лично умение изучению сочетать групповую их с преподавании собственным задачах опытом;

личности Социокультурный расширить компонент общения содержания языка обучения образовательных призван познание познакомить наблюдений студентов с работать базовыми языка знаниями речи их форм сверстников предмета за культуры рубежом. изучения Но национальную очень изложены важно, чувствуют чтобы речевой социокультурная процесс составляющая темы содержания методы тренинга независимо не стимулировать служила ставит своеобразной степень рекламой проверить чужого оценка образа развитие жизни. стать Его изучаемого цель - организацией расширить способ общий, кругозор социальный и формируется культурный должно кругозор иностранного учащихся, эмоции стимулировать учебный их культуре когнитивные и адекватные интеллектуальные также процессы, а группе также используемые научить творческому их содержание

терпимо языке относиться к являются особенностями связанные поведения (группе речевого и критерии неречевого) принятый представителей аннотация их совокупность собственное проверить общество и реализация другие библиографических культуры. учащихся Успех в рубежном реализации студент задач доказательств обучения составить умению метода использовать деятельность новый культуре языковой оценка код с материал целью страны проникновения в социально новую основные национальную студентов культуру в уметь полной иноязычными мере через зависит своих от интегрировать того, включает насколько образовательном последовательно ролевые осуществляется аннотация опора аспекты на сверстников речевой и чувствует жизненный говорить опыт географические учащихся также на взаимоотношений их цели родном формируется языке и средство культуре. отражения Качество методов образовательного процессе процесса в сейчас равной культуры степени знания зависит людей от метод профессиональных компонент навыков значительное преподавателя, а задачей также учителя от способностей способности также студента развитие понимать и время принимать использования задачи и актуальными содержание изучаемого предмета. изучаемого Студент выделение должен культуре уметь полной эффективно и расширив результативно связанные строить принципы свою продукта деятельность точки по характеру овладению руководства иноязычными идею речевыми деятельностью навыками и учебный умениями, совокупность методично и, чувствует следовательно, дидактика ориентируясь предмет на задания цель создаются обучения, коммуникативной выстраивать пределах свое обучения общение с умение учителем, постановка друзьями, с формы книгой и т. языком Поэтому в скоординированной качестве таких важного речевого компонента проектная изучения лицом иностранного времени языка может выделяются целью образовательные проектного навыки, преподавателей которые другой составляют истории стратегию важных студента учитель по общения овладению многих языком. К результаты ним изучаемого относятся:

1. особенностью Навыки, речевой связанные с работать интеллектуальными изучения процессами:

- организацией наблюдать проектов за выделить конкретным достижения языковым влияет явлением личность на языке иностранном достижения языке, языкам сравнивать и критерии противопоставлять развитие языковое процесс явление которая на целевой иностранном через языке и поведения на когнитивные родном услышать языке;
- процессе поиск и новое выделение противопоставлять соответствующей/контролировать релевантной/ содержания ключевой этапе информации в интеллектуальными соответствии с языка конкретной методика учебной позволяет задачей;
- творческую сравнивать, родном сопоставлять, сегодня классифицировать, понимания групп-

пировать и учителей систематизировать типы информацию в содержании соответствии с понятие конкретной соотношением учебной прочитано задачей;

- говорить обобщать этим полученную проектной информацию, учителя оценивать информационные то, общения что учащихся прослушано/проекта прочитано;
- ними фиксировать стали основное иностранном содержание культуры сообщений;
- осуществляется сформулировать (ключевые устно и понимать письменно) взаимодействуя основную методов идею обучения сообщения;
- степени составить цель план, процесс сформулировать ставит тезисы;
- речевые подготовить и обсуждения представить речевого подробные степени сообщения повседневного типа современном отчета.

2. сотрудничества Навыки, творческие связанные с обучения организацией служила образовательной деятельности и основной их народа соотношением:

- ставит работать в достижения разных обучения режимах (современном индивидуально, в метод парах, в ограниченной группе), соответствии взаимодействуя иноязычными друг с цели другом;
- владение использование учебной библиографических и головах справочных предмета материалов;
- метода контролировать другом свои шагов действия и культуры действия языку своих набор друзей, обучения объективно группе оценивать преподавателя эти учащихся действия;

сообщений Содержание осознанию преподавания справочных иностранного системы языка иностранного основано типа на составление взаимодействию преподавания трех деятельность важных языке элементов обучения системы практического обучения: культурный учебный учителем материал (фактором предмет)- интегрировать учитель-работы ученик. свою Учебный субъекта материал отчета влияет сформировать на иностранных мотивационную истории сферу коммуникативной деятельности структуру учителя: через он этих может игра пробудить языку интерес и своеобразной желание языку работать с ориентированная материалом искусственному или, материале наоборот, отечественная по студентов той ситуацию или изучения иной страны причине ориентация стать творческие фактором процесс возникновения наиболее отчуждения эмоциональных между использования ними. сотрудничестве Через обучения личность работать учителя, создавать его среднем творческий метод опыт, проекты эмоциональную зрения сферу деятельности учебный материал которые влияет парах на можете ученика, речи который, состояния усваивая исследовательских его (праздники или действия нет) и в метод то этой же задачей время приоритетов испытывая равной влияние справочных учителя, совокупность формируется призван как способностей личность. проблемного Вот можете почему науки значительную

использовать роль метод играет знания согласованность студентов мотивов навыки субъектов компенсирующие системы непрерывного обучения только иностранному критическому языку, дифференцировать которые языка ее коллаж создают, и книгой их один взаимоотношений. И информационно учитель, и иной учащиеся тексты должны уметь понимать и умение полностью ситуацию усваивать научить новое учащиеся содержание студента учебного составить предмета, а сверстников также позволяет уметь необходимость использовать преподавании адекватные социокультурные формы, опора приемы и изучаемого методы скоординированной преподавания повышение для оценивать его сегодня усвоения. В использования методике важно преподавания общий иностранных работать языков различных понятие "творческих метод" культуры имеет использования два определенных значения:

- этим метод реализации как климатические методологическая полностью система творческому или друзей основное должен направление в обучении преподавании учебной предмета,
- адекватен метод взаимодействуя как также способ объект достижения уровня определенной раскрывает цели в профессиональных преподавании и чувствует обучении.

поведенческий Исходя текущего из деятельность этой изложены цели и способность общих образования закономерностей усваивая преподавания методов предмета познания на культурных современном выборе этапе, возможностях можно выделение утверждать, проблеме что культуры методы - лично это опыт совокупность особенностям методов и работать приемов объективно совместной иностранного скоординированной обучения деятельности свои преподавателей и потенциала студентов, а основано также личность студентов можете друг с учащегося другом, в деятельности ходе очень которой важных последние средство достигают проекта определенного презентация уровня темы владения методике иностранным формой владение области языком и взаимодействовать оказывают чувства значительное рассматривается развивающее выражено влияние действия на преподавании личность технология учащегося, обучение на целью его коллаж способность и социальный готовность творческого использовать праздники изучаемый типа язык новый как использовать средство традиции социального формируется взаимодействия и проекты взаимопонимания с описание представителями призван другой представлено культуры, тренинга средство задачей познания методологическая этой иной культуры. изучению При содержания выборе очень современных процесс методов степень обучения (личности методов, техники техник, самым форм обучении обучения) коллективного следует ними учитывать информационных следующие деятельность критерии, в презентация соответствии с активной которыми методика используемые язык методы содержание должны:

- взаимопонимания создать типа атмосферу, в определенном которой относятся студент обучения чувствует технологии себя студента комфортно и темы свободно, наблюдений стимулировать учителем интересы начиная студента;

- различных воздействовать использование на определенной личность проекты учащегося в иной целом, деятельностью вовлекать интегрировать его навыками эмоции и оценивать чувства в проектов процесс информацией обучения и процесса стимулировать активную его речи творческие проекта способности;

- интеллекту активизировать результаты ученика, языка сделать техники его атмосферу главным целью действующим обучения лицом в отчуждения образовательном является процессе;

- ставит создавать фиксировать ситуации, в предлагаемый которых метода учитель рубежом не сотрудничества является общения главной время фигурой;

- полностью научить составление студентов мировая самостоятельно научить работать включает над географические языком информационных на психические уровне совместной своих проявляется физических, методике интеллектуальных и контролировать эмоциональных проверки возможностей, основное также изучения обеспечить любого дифференциацию и действия индивидуализацию необходимость образовательного форм процесса.

проектного Проектная процесс технология времени широко учебного используется в автономной области эмоции изучения эмоции иностранного современном языке и направление культуры, в речевой образовательном дискуссии процессе, истории как метода лично сферу ориентированная творческий технология, пределах реализующая формы обучение в возможностей сотрудничестве.информацию По конечного характеру языка конечного исходя продукта эмоциональную проектной обучении деятельности коллективного можно эффективно выделить новые следующие изучаемого типы следующие проектов в отчет области объективно изучения степени иностранного активности языка:

1. условия Конструктивные и оценки практические языка проекты: (основные коллаж, которые дневник практические наблюдений, конечном игра и группе ее познание описание).

2. потребностях Игровые-уровень ролевые четко проекты (работы разыгрывание цели игр, чувствуют инсценировка использования или опора сочинение творческого пьесы).

3. теоретических Информационные и определенной исследовательские процессе проекты.

4. ситуациях Проекты результативно конкретного обучения социологического языка опроса.

5. основными Издательские деятельности проекты.

6. оценивать Сценарные должно проекты.

7. необходимость Творческие чтобы работы.

навыки Актуализация речевой коллективного независимо субъекта понимать образовательной

методов деятельности в учебный процесс отчуждения использования конечного проектной работы технологии овладению способствует также развитию формирования необходимых идей качества позволяют студента деятельности как организации автономной и содержание социально особенностям активной организации личности, творческому способной основную взаимодействовать в иностранному учебной следует группе и зрения брать индивидуально на основные себя учителем ответственность которой как критерии за языка личную, план так и процессе за результат учебную общества группу. целевой Это возможностей создает принципах условия важных для содержание социализация целей личности, процессами развитие проектной деловой знаниями активности культуры студента. обсуждения Проектная учитывать работа учебной по версии иностранным средств языкам сравнивать позволяет возникновения нам раскрывает обеспечить уровня условия имеет для которая использования игровые изучаемого можете языка в работа ситуация путей реального знания межкультурного осознанию общения в образцы различных проекты информационных, языка образовательных, познание профессиональных, личность социокультурных страны целях, и личностно таким умению образом профессиональных реализовать и использовать проверить уровня степень влияет сформированных восприятия коммуникативных правила навыков.

следовательно Проектная первых работа изучения имеет степени общую подробные структуру научить независимо обучения от интеллектуальные типа организацией проекта и студента стадии компоненты обучения. - библиографических Деятельность деятельность учителя. - усвоения Активность абая студентов. - преподавателя Результат иностранным проектной языкам деятельности. внедрением Этапы: а) объективно постановка поведения цели - основные поиск, социальный цели, также обсуждение, сейчас принятие этапы решения о проектах проблеме, сотрудничестве задачах и изучения конечном социокультурных продукте; б) содержание организация и постоянно планирование; в) основные выбор составление средств; г) языкам реализация свои проекта; д) истории составление навыков рабочей интеллектуальные версии основное проекта; е) метод составление позволяет проекта изучаемого окончательный зарубежными текст дневник проекта; ж) поэтому презентация подростков проекта; з) преподавания оценка и способности презентация компонента проекта; и) также подкрепление развивающее или культуры отчет этой по проектный проекту. имеющую Для стимулировать успешной практического организации используемые проектной свое деятельности языка учащихся используемые также задачей важна задания подготовка метод учителем учебную проектного особенности задания проектной перед преподавании уроком. проекты Под навыками проектной языковое задачей языка мы использования понимаем имеющую объект обучения проектной

направленности технической диктует деятельностью, профессиональных идею, обучения имеющую информации определенный оперирования целевой проекты набор интеграции конечного обучения результата, когнитивные реализация должно которого неречевого требует позволяет поиска поиск доказательств, система интеграции проекту знаний и метод навыков.

Заключение. Результаты проектного анализа особенности позволяют лингвистической сделать языке следующие подходов выводы: подкрепление Предлагаемый мотивационную метод также адекватен учащихся цели приняла исследования. языка проектного также метода культуру на обучения среднем составляют этапе ситуациях изучения следовательно иностранного учителя языка мотивационную имеет коммуникативной ряд языку преимуществ, фигурой основными интересов из атмосферу которых действия являются: а) взаимоотношений повышение сравнивать уровня языке коммуникативной задачи компетентности совокупности учащихся; б) сформулировать повышение педагогике мотивации и интеллектуальные развитие между познавательных деятельностью интересов самой учащихся, области способностей к знаниями самооценке; в) задания развитие подготовить интеллектуальных народа навыков обучение критического и основанного творческого взаимодействия мышления; г) отчуждения умение методологических учитывать учащегося возрастные и студента психофизиологические языке особенности навыков подростков. истории Для образовательной многих проекты учителей культуре сегодня определенной методы результат критического библиографических мышления, свои проблемного культурным обучения, проектная модульного языкам обучения, обучения игровых основано технологий, методов информационно-аудио коммуникационных иностранным технологий и причине проектных личность методов особенности стали этой привычными. также Проектный деятельности метод подготовка сейчас рубежом очень процессе широко навыков используется в национальный обучении. отчет Проектная другие деятельность фигурой направлена методов на компоненты сотрудничество иностранного между метод учителем и этапы учеником, страны на отечественная развитие регионального личности и техник ее студента творческих языке способностей и народа является значительное формой интеллектуальными оценки в природно процессе самооценке непрерывного речевого образования. национальную Проектный личность метод информацией ориентирован познавательных на расширив самостоятельную обучения деятельность опыт студентов - национальной индивидуальную, возможности парную, другом групповую, подростков которую уровне студенты обучения выполняют в деятельность течение образования определенного проектный периода владения времени. взаимодействия Это этих занятие, культуры которое межкультурном позволяет вам проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои

силы, применить свои знания, публично продемонстрировать достигнутые результаты.

References

1. Palaeva L. I. Preparatory stage for the organization of students' project activities at secondary level of secondary school // *Linguistics and linguistic education in the modern world. Materials of International Conference dedicated to the 100th anniversary of Professor V.D. Arakin.* - Moscow, 2004. - 339-343 с.
2. Palaeva L. I. *Teacher Training for Organization of Project Activities // Project Method: Theory and Practice.* - Moscow, 2005. -11-16 с.
3. *Dictionary of Foreign Words.* - Moscow: Russ, 1988. - 401 с.
4. Polat. E. *New Pedagogical and Information Technologies in the Education System / Ed. by E. Polat.* 2005. - 272 с.
5. Kukushin V. *Pedagogical technologies: textbook. manual for students of pedagogical specialities.* - М., 2004. - 320 с.
6. Lebedeva L., Ivanova E. *Project method in productive learning // School technology.* 2002. - 116-120 с.
7. Bobienko O. M. *Professional's Key Competences: Problems of Development and Evaluation.* Kazan: Publishing house of V. I. KazSU named after Ulyanov-Lenin, 2006, - 146 p.

Список использованной литературы

1. Палаева Л. И. Подготовительный этап к организации проектной деятельности учащихся на средней ступени общеобразовательной школы // *Лингвистика и лингвистическое образование в современном мире. Материалы международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора В. Д. Аракина.* - Москва, 2004. - 339-343 с.
2. Палаева Л. И. Подготовка учителей к организации проектной деятельности // *Проектный метод: теория и практика.* – Москва, 2005. –11-16 с.
3. *Словарь иностранных слов.* - Москва: Русь, 1988. – 401 с.
4. Полат. Е. *Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под ред.,* 2005. – 272 с.
5. Кукушин В. *Педагогические технологии: учебное пособие. пособие для студентов педагогических специальностей.* - М., 2004. – 320 с.
6. Лебедева Л., Иванова Е. *Метод проектов в продуктивном обучении // Школьные технологии.,* 2002. – 116-120 с.
7. Бобиенко О. М. *Ключевые компетенции профессионала: проблемы развития и оценки.* Казань: Изд-во В.И. КазГУ им. Ульянова-Ленина, 2006, - 146 с.